

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ

IMPROVING TEACHING THEORIES OF FUNCTIONS OF SEVERAL VARIABLES

ОКИШЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Омский государственный университет путей сообщения.*

OKISHEV SERGEY VLADIMIROVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Omsk State Transport University.*

В статье рассмотрена проблема улучшения преподавания раздела «Функции нескольких переменных» в математических дисциплинах для технических специальностей университетов. Автором предложена гармоничная методика преподавания функций нескольких переменных студентам первого-второго курсов. Продемонстрирован богатый набор графических иллюстраций к преподаванию основ теории функций нескольких переменных. Формальное дифференцирование автор считает лишь вспомогательным техническим аппаратом при решении содержательных задач, имеющих характерное графическое изображение. В статье предложено сочетать математическую строгость определений с формированием наглядных представлений о функциях нескольких переменных как математическом объекте. Уделено внимание задачам оптимизации, как классическими, так и графическими алгоритмами. Приведены примеры характерных для раздела графических изображений, задач, алгоритмов.

The article considers the problem of improving the teaching of the section "Functions of several variables" in mathematical disciplines for technical specialties of universities. The author suggests a harmonious method of teaching functions of several variables to first- and second-year students. A rich set of graphic illustrations for teaching the basics of the theory of functions of several variables is demonstrated. The author considers formal differentiation to be only an auxiliary technical device for solving meaningful problems with a characteristic graphic image. The article proposes to combine the mathematical rigor of definitions with the formation of visual representations of the functions of several variables as a mathematical object. Attention is paid to optimization problems, both classical and graphical algorithms. Examples of graphical images, tasks, and algorithms typical for the section are given.

Ключевые слова: *функция нескольких переменных, методика, студент, графическое представление, линия уровня, градиент, экстремум, задача оптимизации.*

Key words: *function of several variables, methodology, student, graphical representation, level line, gradient, extremum, optimization problem.*

Проблема, решаемая в статье, связана с созданием сбалансированного подхода к преподаванию функций нескольких переменных (ФНП) в техническом вузе, сочетающего формальные математические процедуры с постоянным использованием графических иллюстраций-образов. Эти же образы применяются при решении задач оптимизации

для функций $z = f(x, y)$. Автор намерен остановиться в первую очередь на формулировках ключевых определений раздела ФНП и продемонстрировать соответствующие им геометрические образы. Описание формального дифференцирования в статье будет опущено, но это не означает, что оно не рассматривается на лекциях и практических занятиях со студентами.

О функции нескольких переменных, прежде всего, следует сообщить студентам примерно такими словами: «Изучение математического анализа начинается с рассмотрения функций вида $y = f(x)$, где x, y – две действительных величины, причем x – это некоторая причина (аргумент), а y – следствие (функция). Однако в природе все взаимосвязано, все взаимодействует друг с другом, поэтому любое следствие есть порождение множества причин. Среди этих причин можно выбрать несколько главных, существенно влияющих на следствие. Влияние остальных причин мало, и ими обычно пренебрегают. Таким образом, природные взаимодействия следует описывать функциями вида $f = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Такие функции называются *функциями нескольких переменных*» [2, с. 5]. На самом деле, основным объектом изучения на занятиях по математике в техническом вузе является функция двух переменных $f = f(x, y)$, потому что именно на этом объекте можно наглядно продемонстрировать графическими иллюстрациями основные свойства ФНП. Функции большего числа аргументов обычно используются лишь в последующих разделах, например при рассмотрении задач интегрирования или же скалярных и векторных полей в трехмерном пространстве. Итак, основной объект наших дальнейших рассуждений – функция $f(x, y)$ и ее свойства.

Области и их классификация становятся важными при переходе от числовой прямой к пространствам большей размерности. Строгие определения по классификации областей базируются на понятии окрестности точки.

Пусть $M_0(x_0, y_0)$ – точка на плоскости, $\varepsilon > 0$ – малое число.

Определение 1. Окрестностью точки M_0 радиуса ε называется множество точек плоскости $U(M_0, \varepsilon) = \left\{ (x, y) \in R^2 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \varepsilon^2 \right\}$, то есть круг радиуса ε с центром в точке M_0 , исключая границу круга.

Сначала удобно предложить студентам интуитивное понятие области как части плоскости, ограниченной некоторой линией (рис. 1). При этом саму область будем обозначать D , а границу – символом Γ . Строгое определение области как открытого связного множества автор не использует, но вводит понятия открытого и замкнутого множеств. Далее при решении задач рассматриваются открытая и замкнутая области.

Рис. 1. Область на плоскости. Рис.2. Типы точек на плоскости.

Приведем строгие определения внутренней, граничной и внешней точек и обозначения множеств соответствующих точек.

Определение 2. Точка M называется *внутренней* точкой множества $D \subseteq R^2$, если существует $\varepsilon > 0$, такое, что $U(M, \varepsilon) \subset D$ (рис. 2). Множество D называется *открытым*, если все его точки являются внутренними. Множество всех внутренних точек области D обозначается $Int(D)$.

Определение 3. Точка N называется *граничной* точкой множества $D \subset R^2$, если во всякой ее окрестности $U(N, \varepsilon)$ существуют точки N_1, N_2 , такие что $N_1 \in D, N_2 \notin D$ (рис. 2). Множество D называется *замкнутым*, если кроме внутренних точек оно содержит и все граничные точки. Множество граничных точек области D обозначается $\Gamma(D)$ и называется *границей* области.

Определение 4. Точка P называется *внешней* точкой множества $D \subset R^2$, если существует $\varepsilon > 0$, такое, что $U(P, \varepsilon) \cap D = \emptyset$ (рис. 2). Множество всех внешних точек области D обозначается $Ext(D)$.

Если область D является замкнутой, то ее граница изображается *сплошной линией*, как на рис. 1. Если же область D открыта, то граница изображается *пунктиром*, как границы окрестностей точек M, N, P на рис. 2.

Важными при решении прикладных задач являются также свойства ограниченности или неограниченности области.

Рис. 3. Неограниченная область. Рис.4. Ограниченная область.

Определение 5. Область D называется *ограниченной*, если она целиком помещается в некоторый круг достаточно большого радиуса с центром в начале координат – точке $O(0, 0)$. Иначе область D называется *неограниченной*.

Сформулировав студентам определения основных свойств областей, следует обязательно подкрепить их разбором примеров с изображением областей на плоскости и определением их свойств по картинке. На рис.3 изображена неограниченная открытая область. Она

задается ограничением $y > x^2$. Так как полученную область нельзя поместить ни в какую окрестность с центром в нуле, то свойство неограниченности очевидно. Для наглядности на рис. 3 показана одна из таких окрестностей: $U(O, 3)$. На рис. 4 демонстрируется ограниченная замкнутая область. Она задается системой неравенств $0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq 1$. Ограниченность этой области очевидна, так как она целиком помещается в окрестности $U(O, 2)$.

ФНП как отображение. График ФНП.

В математике числовая функция рассматривается как отображение из некоторого множества во множество некоторых чисел (в техническом вузе обычно это множество действительных чисел R). При изложении студентам соответствующего определения полезно рисовать графическую иллюстрацию такого отображения (рис. 5).

Рис. 5. Функция двух переменных как отображение.

Сформулируем само определение функции $z = f(x, y)$.

Определение 6. Функция двух переменных $f = f(x, y)$ – это однозначное отображение вида: $f : R^2 \rightarrow R$, то есть из плоскости на прямую. Однозначность отображения означает, что каждой точке $(x, y) \in R^2$ соответствует не более одного числа $z = f(x, y) \in R$.

В курсе математического анализа отображения-функции задаются обычно аналитически (формулой через основные элементарные функции). Но сами элементарные функции и действия с ними могут быть определены не всегда. Отсюда возникает понятие области определения функции.

Определение 7. Множество пар (x, y) , для которых выполнимы действия $f(x, y)$, называется областью определения функции $z = f(x, y)$. Область определения обозначается $D(f)$ или $D(z)$. На языке множеств определение запишется так: $D(f) = \{ (x, y) \in R^2 \mid \text{выполнимы действия } f(x, y) \}$.

Понятие области определения ФНП обязательно сопровождается набором разнообразных примеров с построением соответствующих $D(f)$ на плоскости с описанием свойств получившихся множеств. Первые примеры-образцы демонстрирует преподаватель, затем следует достаточно продолжительная тренировка для студентов.

Рис. 6. Области определения функций из примеров.

В качестве примеров-образцов можно рассмотреть, например, следующие функции:

$$z = 2x - y;$$

$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2};$$

$$z = \ln(x + y).$$

Области определения этих функций – это множества:

$$D(z) = R^2;$$

$$D(z) = \left\{ (x, y) \in R^2 \mid 1 - x^2 - y^2 \geq 0 \right\};$$

$$D(z) = \left\{ (x, y) \in R^2 \mid x + y > 0 \right\}$$

соответственно и показаны на рис. 6.

График ФНП в большинстве учебных изданий вообще не определяется. Сразу начинаются рассуждения о поверхностях в пространстве R^3 , соответствующих конкретным функциям двух переменных. Причем зачастую изображения этих поверхностей не приводятся. Это огромное упущение. Приведем строгое определение графика как множества точек.

Определение 8. Графиком функции двух переменных $z = f(x, y)$ называется множество точек $(x, y, f(x, y))$ в пространстве $Oxyz$, где $(x, y) \in D(f)$. График функции $f = f(x, y)$ обозначается $G(f)$ и на языке множеств записывается как $G(f) = \left\{ (x, y, z) \in R^3 \mid z = f(x, y) \right\}$.

Студентам обязательно следует продемонстрировать ряд простейших ФНП с наглядным изображением их графиков как поверхностей в R^3 .

Рис. 7. Графики функций из примеров

Первым примером может служить функция

$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2},$$

графиком которой является полусфера единичного радиуса. У функции

$$z = -2\sqrt{x^2 + y^2}$$

график изображается нижней половинкой конической поверхности, причем картинка наглядно демонстрирует, что в точке $O(0; 0)$ функция не дифференцируема. В третьем примере функция

$$z = \frac{1}{(x - 2)^2 + (y - 3)^2}$$

имеет область определения $D(z) = R^2 \setminus \{ (2, 3) \}$, то есть функция определена на всей плоскости, кроме точки $M(2, 3)$, где она терпит бесконечный разрыв (деление на $+0$). График функции $z = f(x, y)$ имеет вид уходящей вверх бесконечной «трубы», так как $z \geq 0$. Все эти графики изображены на рис. 7.

Линии уровня ФНП. Градиент.

Кроме графического представления функции двух переменных в пространстве R^3 используется ее графическое представление на плоскости R^2 в виде семейства *линий уровня*.

Определение 9. Множество точек плоскости R^2 , в которых функция $f = f(x, y)$ принимает одно и то же постоянное значение, называется *линией уровня* функции $f(x, y)$. Уравнение линии уровня имеет вид $f(x, y) = C$, где $C = const$. Все линии уровня расположены в области определения $D(f)$.

Рис. 8. Связь графика и линий уровня.

Связь линий уровня и графика функции представлена на рис. 8. Происходит сечение поверхности $z = f(x, y)$ горизонтальными плоскостями $z = C$, и соответствующие сечения проектируются на координатную плоскость переменных x и y . Образующиеся на плоскости линии и есть линии уровня функции двух переменных. Рядом с изображаемыми кривыми удобно подписать соответствующие им значения функции: $f = C$.

Линии уровня применяются в географии и физике. При составлении топографических карт местности это линии равных высот над уровнем моря, при изучении погодных явлений и физических процессов линиями уровня являются изотермы и изобары. Линии уровня применяются для графического решения задач оптимизации на плоскости в математических и экономических учебных дисциплинах. Поэтому определение линий уровня (как и поверхностей уровня) следует вводить уже при первом знакомстве с ФНП.

Картинка связи графика функции $z = f(x, y)$ и ее линий уровня (рис. 8) обычно демонстрируется студентам на лекции. При наличии достаточного времени на практиках можно решать задачи «сбора» графика ФНП из предварительно изображенных ее линий уровня, предложенные в работе [1].

Непрерывно связано с понятием линии уровня понятие градиента. По сути дела, множество градиентов функции $z = f(x, y)$ является множеством векторов-нормалей к ее линиям уровня. Определение градиента ФНП совершенно неразумно «придерживать» до изу-

чения темы «элементы теории поля», которое происходит у студентов в следующем учебном году. Наоборот, его следует активно использовать как один из опорных сигналов, формирующих у студента образ функции нескольких переменных.

Определение 10. Градиентом функции двух переменных $f = f(x, y)$ называется вектор на плоскости R^2 , координатами которого являются частные производные (ЧП) первого порядка функции f :

$$\text{grad } f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

Другим обозначением градиента ФНП является запись $\nabla f = \text{grad } f$, использующая неявно оператор Гамильтона.

Одно из практических занятий следует хотя бы наполовину посвятить нахождению и построению на плоскости линий уровня и градиентов. Примеры таких изображений помещены на рис. 9 и 10.

Рис. 9. Линейная функция. Рис.10. Нелинейная функция.

При решении простейших задач студенты узнают, что линии уровня линейной ФНП – это параллельные прямые, а градиенты такой функции имеют одинаковую длину и направление (рис. 9). Для квадратичной ФНП линиями уровня являются «вложенные» кривые второго порядка, а направление и длина градиентов варьируются от точки к точке (рис. 10). Эта информация пригодится им при решении простейших задач оптимизации – как учебных, так и практических.

Локальные экстремумы ФНП.

Локальные экстремумы функции двух переменных $f = f(x, y)$, по сути, представляют собой особые формы графика функции в окрестности некоторой точки M_0 . Эти особые

формы $G(f)$ показаны на рис. 11 и 12. Студентам обязательно следует продемонстрировать «обобщенные» иллюстрации локальных экстремумов на лекции.

Рис. 11. Локальный максимум. Рис.12. Локальный минимум.

В окрестности локального максимума поверхность имеет вид «шапочки» или «зонтика». В окрестности локального минимума – вид «чашечки» или «рюмочки». Строгие определения локальных экстремумов даются студентам на основе понятия проколотой окрестности точки.

Определение 11. *Проколотая окрестность* точки M_0 радиуса ε – это множество $\dot{U}(M_0, \varepsilon) = \left\{ (x, y) \in R^2 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \varepsilon^2; (x, y) \neq (x_0, y_0) \right\}$ точек плоскости, удаленных от точки M_0 менее, чем на ε , и не совпадающих с самой точкой M_0 . По сути дела, это круг радиуса ε , лишенный своих границы и центра M_0 .

Определение 12. Функция $f = f(x, y)$ имеет *локальный максимум* в точке $M_0(x_0, y_0)$, если для всякой точки $M(x, y) \in \dot{U}(M_0, \varepsilon)$ выполняется неравенство $f(x_0, y_0) > f(x, y)$. Сама точка M_0 называется *точкой локального максимума* функции $f = f(x, y)$ (рис. 11).

Определение 13. Функция $f = f(x, y)$ имеет *локальный минимум* в точке $M_0(x_0, y_0)$, если для всякой точки $M(x, y) \in \dot{U}(M_0, \varepsilon)$ выполняется неравенство $f(x_0, y_0) < f(x, y)$. Сама точка M_0 называется *точкой локального минимума* функции $f = f(x, y)$ (рис. 12).

Алгоритм поиска локальных экстремумов основывается на следующей теореме о критических точках.

Теорема 1. (Необходимое условие локального экстремума)

Если функция $f = f(x, y)$ имеет локальный экстремум в точке $M_0(x_0, y_0)$, то

$$\left\{ \frac{\partial f}{\partial x}(M_0) = 0 \text{ или } \neg \exists \right\} \text{ и } \left\{ \frac{\partial f}{\partial y}(M_0) = 0 \text{ или } \neg \exists \right\}. \quad (1)$$

Соотношения (1) говорят о том, что точка локального экстремума ФНП обязательно является критической точкой исследуемой функции.

Рис. 13. Гладкая функция. Рис.14. Негладкая функция.

Следует объяснить студентам, что нулевым значениям ЧП в критической точке соответствуют «закругленные», гладкие формы графика $f = f(x, y)$ (они изображены на рис. 13). Неопределенным (не существующим) значениям ЧП в точке M_0 соответствуют «острые» формы графика $f = f(x, y)$ (рис. 14). Следует также обратить внимание студентов, что не всякая критическая точка M_0 является точкой локального экстремума. На рис. 15 и рис. 16 показаны две ситуации, когда при нулевых ЧП $\frac{\partial f}{\partial x}(M_0) = 0$ и $\frac{\partial f}{\partial y}(M_0) = 0$ на графике ФНП не наблюдается ни локального максимума («шапочки»), ни локального минимума («чашечки»).

Рис. 15. Седловая точка (тип 1). Рис.16. Седловая точка (тип 2).

Что касается самого алгоритма поиска локальных экстремумов $f = f(x, y)$, то он основан на анализе набора критических точек функции с помощью Гессиана и его элементов. Обычно в учебниках этот алгоритм формулируется сокращенно, иногда понятие Гессиана не вводится вовсе.

Глобальные экстремумы ФНП.

При изучении классических (дифференциальных) методов оптимизации ФНП следует обратить внимание студентов на принципиальное отличие глобальных экстремумов (экстремумов в заданной области поиска D) от локальных экстремумов (экстремумов в окрестностях отдельных точек). Автор дает показательную иллюстрацию этого на лекции, в виде наглядного изображения графика некоторой функции $f = f(x, y)$, рассматриваемого на замкнутой ограниченной области (рис. 17).

При анализе показанного на рис. 17 графика выясняется, что локальных максимумов имеется два – в точках M_1 и M_2 («шапочки»). Однако только значение в точке графика P_2 является действительно наибольшим на области D , то есть глобальным максимумом функции. Точка графика P_3 является седловой точкой. Локальных минимумов на графике нет вообще (нет форм поверхности в виде «чашечки»), зато точек глобального минимума (наименьшего значения функции) бесконечно много, и все они располагаются на границе области.

Рис. 17. Отличие локальных и глобальных экстремумов ФНП.

Теорема 2. (Достаточное условие глобальных экстремумов)

Функция $f = f(x, y)$, непрерывная в ограниченной, замкнутой области D , достигает в области D наибольшего и наименьшего значения. Эти глобальные экстремумы достигаются либо в точках локальных экстремумов, либо на границе $\Gamma(D)$.

Рис. 17 служит также хорошей иллюстрацией к упрощенной формулировке теоремы Вейерштрасса (Теорема 2), используемой для проверки наличия решений задачи оптимизации ФНП в области D . Ситуация на предложенной картинке полностью соответствует теореме. Функция $f = f(x, y)$ непрерывна, а область – ограниченная и замкнутая. Глобальный максимум достигнут в точке локального максимума M_2 , а глобальный минимум достигается в точках границы области.

Классический алгоритм поиска глобальных экстремумов состоит в поиске критических

точек функции сначала внутри области D , а затем на всех участках границы $\Gamma(D)$, задаваемых разными уравнениями. Из полученного списка точек-кандидатов выбираются точки с наибольшим и наименьшим значениями функции. Решение таких задач оптимизации обязательно сопровождается графическими иллюстрациями типа рис. 18. Γ_1 и Γ_2 – участки границы области.

Рис. 18. Иллюстрация к поиску глобальных экстремумов.

Графическое решение задач оптимизации ФНП.

Графический способ решения задач оптимизации на плоскости базируется, в отличие от классических алгоритмов, не на поиске и анализе критических точек, а на использовании линий уровня и градиентов для определения направлений возрастания и убывания ФНП. Классические (дифференциальные) алгоритмы являются для студентов наполовину черными ящиками. Студенты производят осмысленные действия по нахождению ЧП и решению систем уравнений, но не осознают общего поведения изучаемой ФНП. Почему полученные решения истинны? А на основе набора формальных теорем математического анализа, которые и служат для студентов черным ящиком. При графическом подходе с построением линий уровня и градиентов студенты наглядно наблюдают общий характер поведения функции и осознанно выбирают в области точки глобальных экстремумов. Следует заметить, что математические пакеты, в отличие от расчетно-демонстрирующих программ, являются «полными» черными ящиками. Процесс получения решения оптимизационной задачи полностью скрыт от пользователя, и ему остается только верить в непогрешимость алгоритма. Такие компьютерные программы и системы никак нельзя считать средством обучения студентов математике.

Задача оптимизации (поиска глобальных экстремумов) в R^2 имеет вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x, y) \rightarrow \text{extr}; \\ g_1(x, y) \leq 0; \\ \dots \\ g_s(x, y) \leq 0. \end{array} \right. \quad (2)$$

Функция $f(x, y)$ называется *целевой функцией*. Оптимальное значение этой функции является *целью* некоторого технического или экономического исследования. Символическая запись extr (экстремум) обозначает максимум (max) или минимум (min). Неравенства-ограничения $g_i(x, y) \leq 0$ задают на плоскости R^2 область D *допустимых точек*, где происходит поиск экстремумов целевой функции. При решении задач типа (2) на практических занятиях считается, что требуется найти и глобальный максимум, и глобальный минимум функции $f(x, y)$. Поэтому задача (2) оказывается эквивалентна задаче, решавшейся в предыдущем разделе классическим алгоритмом.

Решение задач типа (2) происходит на картинках областей допустимых точек. Приведем две таких иллюстрации (рис. 19 и рис. 20). Одна из рассматриваемых задач оптимизации является линейной, а другая – нелинейной.

Рис. 19. Линейная задача. Рис.20. Нелинейная задача.

В линейной задаче оптимизации, изображенной на рис. 19, область допустимых решений D является неограниченной, а направление возрастания целевой функции показывает градиент ∇f . В результате глобального минимума просто не существует ($f \rightarrow -\infty$ на области D), а точками глобального максимума являются все точки участка границы X_{max}^* .

В нелинейной (за счет квадратичной целевой функции) задаче оптимизации, изображенной на рис. 20, оптимальные решения находятся на основе вида линий уровня целевой функции. Это семейство вложенных эллипсов с центром в точке Q . При удалении от центра значения целевой функции убывают (градиенты направлены внутрь). Поэтому точкой глобального максимума является наиболее близкая к центру точка квадрата D , а двумя точками глобального минимума – наиболее удаленные от центра системы эллипсов угловые точки.

Графическое решение задач поиска глобальных экстремумов является полностью открытым и осознанным студентами. Правда, для успешной реализации такого подхода необходимо научить их качественно строить кривые второго порядка и прямые на плоскости,

изображать переменные векторы в заданных точках. При формальном подходе к обучению математике студенты умеют это далеко не всегда. Вот вам и поле для совершенствования преподавательской деятельности!

Последовательная оптимизация.

Многокритериальная задача оптимизации или задача оптимизации с несколькими целевыми функциями имеет в R^2 вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} f_1(x, y) \rightarrow \text{extr}; \\ \dots \\ f_m(x, y) \rightarrow \text{extr}; \\ g_1(x, y) \leq 0; \\ \dots \\ g_s(x, y) \leq 0. \end{array} \right. \quad (3)$$

Функции $f_j(x, y)$ называются *целевыми функциями*. Оптимальные значения каждой из этих функций являются *целями* некоторого технического или экономического проекта. Каждая из целевых функций $f_j(x, y)$ представляет собой некоторый *показатель качества* (критерий качества) проектируемой системы, который надо максимизировать или минимизировать. Неравенства-ограничения $g_i(x, y) \leq 0$ задают на плоскости R^2 область D *допустимых точек*, где происходит поиск точки, наилучшей в смысле всего набора целевых функций. Наиболее качественным подходом к решению задачи (3) автор данной статьи считает последовательную оптимизацию на основе *метода уступок*, предложенного советским математиком Е.С. Вентцель.

Метод уступок преобразует задачу оптимизации (3) с несколькими целевыми функциями $f_j(x, y)$ в последовательность задач оптимизации вида (2) с одной целевой функцией $f(x, y)$. Вначале целевые функции упорядочиваются по важности: $f_1 \succ f_2 \succ \dots \succ f_m$. Первой оптимизируется целевая функция $f_1(x, y)$ на исходном множестве D . Затем, если возможно, делается «уступка» (некоторое ухудшение оптимального значения f_1^* для улучшения менее важных целевых функций). Далее будет оптимизироваться вторая по важности целевая функция $f_2(x, y)$ на более узком множестве допустимых точек $D_1 \subset D$. На третьем шаге алгоритма ищем оптимум функции $f_3(x, y)$ на подмножестве $D_2 \subset D_1$, и так далее. Процесс построения и решения задач оптимизации вида (2) прерывается, если очередная уступка невозможна, либо если исчерпан список целевых функций $f_j(x, y)$. Таким образом, речь идет о процессе *последовательной оптимизации* (ПО) вида:

$$\left\{ \begin{array}{l} f_1 \rightarrow \text{extr}; \\ (x, y) \in D. \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} f_2 \rightarrow \text{extr}; \\ (x, y) \in D_1. \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} f_3 \rightarrow \text{extr}; \\ (x, y) \in D_2. \end{array} \right. \Rightarrow \dots \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} f_m \rightarrow \text{extr}; \\ (x, y) \in D_{m-1}. \end{array} \right. \quad (4)$$

Каждая из задач оптимизации в цепочке (4) решается графически на некоторой части исходного множества допустимых точек D .

В качестве примера рассмотрим задачу оптимизации на плоскости R^2 с тремя критериями качества. При решении многокритериальных задач со студентами обычно рассматриваются линейные или квадратичные целевые функции $f_j(x, y)$ и ограничения аналогичных классов. Процесс последовательной оптимизации происходит на картинке с использованием градиентов и линий уровня целевых функций.

$$\left\{ \begin{array}{l} f_1 = 5x + y - 11 \rightarrow \min; \\ f_2 = -2x + 2y + 3 \rightarrow \min; \\ f_3 = -4x + y + 5 \rightarrow \max; \\ 3x - 5y \geq -15; \quad (g1) \\ x + y \geq -4; \quad (g2) \\ -3 \leq x \leq 5; \quad (g3) \\ x + y \leq 7. \quad (g4) \end{array} \right. \quad (5)$$

Пусть требуется решить задачу оптимизации (5), считая что $f_1 \succ f_2 \succ f_3$, а уступки после первого и второго шагов оптимизации равны соответственно: $k_1 = 16$, $k_2 = 8$. Рассматриваемая задача является линейной как по целевым функциям, так и по ограничениям. Процесс решения задачи (5) изображен на рис. 21.

Рис. 21. Последовательная оптимизация.

Сначала решается задача оптимизации с градиентом ∇f_1 и определяется оптимальная точка $x_{(1)}^*$. Уступка $k1$ позволяет отступить от этой оптимальной точки вплоть до линии-ограничения ($g5$). В новой области поиска D_1 (одиночная штриховка) решается задача с градиентом ∇f_2 второй целевой функции и находится оптимальная точка $x_{(2)}^*$. Уступка $k2$ позволяет еще немного отступить от оптимальной точки второго шага – вплоть до ограничения ($g6$). В последней области поиска D_2 (двойная штриховка) решается задача с градиентом ∇f_3 третьей целевой функции и находится оптимальная точка $x_{(3)}^*$. Решение $x_{(3)}^*$ считается окончательным решением многокритериальной задачи оптимизации с тремя целевыми функциями.

К сожалению, постоянные сокращения аудиторных часов в дисциплине «Математика» привели к тому, что автор статьи уже не успевает разобрать со студентами ни графической оптимизации, ни многокритериальных задач. Это заметно ослабляет эффект предложенной методики изучения раздела ФНП. Тем не менее, остальные определения и графические иллюстрации данной статьи постоянно используются автором в учебном процессе.

Итоговые выводы по совершенствованию преподавания раздела ФНП. Нами предложена гармоничная методика подачи учебного материала по ФНП, сочетающая строгость математических определений с постоянным использованием наглядных образов и иллюстраций. Область определения ФНП, график, градиент, линия уровня становятся ключевыми понятиями, а ЧП – лишь техническим приложением используемых алгоритмов. Ключевые понятия вводятся не только для формирования устойчивого образа ФНП в сознании студентов, но и используются в алгоритмах классической и графической оптимизации ФНП. В том числе рассматриваются и задачи с несколькими целевыми функциями. Предложенная методика позволяет достигнуть понимания студентами ФНП как математического объекта, а также осознания сути решаемых с помощью ФНП прикладных задач. Подход автора к проблеме изложен в методических работах [2] и [3], а также в неопубликованных учебных разработках. Осознанное использование математических понятий и алгоритмов, на наш взгляд, значительно важнее формального натаскивания на преобразования по правилам дифференцирования и на решение систем уравнений, порождающих малопонятные для студентов наборы точек.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Разработка системы кейсов по теме «дифференцирование функций одной и нескольких переменных» / Н.П. Зубарева // В сборнике: Балтийский морской форум. Материалы VII Международного Балтийского морского форума. В 6-ти томах. 2019. С. 814–819.
2. Функции нескольких переменных и их графическое представление / С.В. Окишев. Омский государственный педагогический университет. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2015. 36 с.
3. Функции нескольких переменных: классическая и графическая оптимизация / С.В. Окишев. Омский государственный педагогический университет. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2015. 40 с.

© Окишев С.В., 2023.